

PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN PACE DALAM MENINGKATKAN KEMAMPUAN BERPIKIR KREATIF MATEMATIS

Andri Surya

Universitas Indraprasta PGRI Jakarta

Jl. Nangka No.58C Tanjung Barat (TB Simatupang), Jagakarsa, Jakarta Selatan 12530e-
mail: andri_16061983@yahoo.com

Abstrak

Dalam pembelajaran matematika, khususnya di perguruan tinggi, mahasiswa dituntut untuk peka terhadap situasi yang sedang dihadapi. Kondisi seperti ini akan memunculkan kemampuan berpikir kreatif matematis. Berpikir kreatif nampak dalam bentuk kemampuan untuk menemukan hubungan-hubungan yang baru serta memandang sesuatu dari sudut pandang yang berbeda dari yang biasanya. Akan tetapi kenyataannya, mahasiswa hanya mencontoh dan mencatat bagaimana cara menyelesaikan soal yang telah dikerjakan oleh dosen. Jika mereka diberikan soal-soal yang berbeda dengan soal latihan, maka mereka akan mengalami kebingungan karena tidak tahu harus mulai dari mana mereka bekerja. Salah satu model untuk dapat meningkatkan kemampuan berpikir kreatif matematis adalah Model *PACE*. Model *PACE* merupakan salah satu model pembelajaran berlandaskan konstruktivisme yang memiliki tahap/fase: Proyek (*Project*), Aktivitas (*Activity*), Pembelajaran kooperatif (*Cooperative Learning*) dan Latihan (*Exercise*). Model tersebut penting untuk diterapkan dalam pembelajaran matematika, karena dapat meningkatkan kemampuan berpikir kreatif matematis.

Keywords: Kemampuan Berpikir Kreatif Matematis, Model Pembelajaran *PACE*

PENDAHULUAN

Materi matematika untuk level perguruan tinggi sulit untuk dipelajari karena materi yang disajikan lebih bersifat abstrak. Dalam mempelajari matematika, mahasiswa membutuhkan kemampuan-kemampuan matematis, diantaranya adalah kemampuan berpikir kreatif matematis. Dalam pembelajaran matematika, mahasiswa dituntut untuk peka terhadap situasi yang sedang dihadapi. Kondisi seperti ini akan memunculkan kemampuan berpikir kreatif matematis. Berpikir kreatif nampak dalam bentuk kemampuan untuk menemukan hubungan-hubungan yang baru serta memandang sesuatu dari sudut pandang yang berbeda dari yang biasa (Evans dalam Sabandar, 2008).

Akan tetapi menurut hasil penelitian Mettes (1979), mahasiswa hanya mencontoh dan mencatat bagaimana cara menyelesaikan soal yang telah dikerjakan oleh dosen. Jika mereka diberikan soal-soal yang berbeda dengan soal latihan, maka mereka akan mengalami kebingungan karena tidak tahu harus mulai dari mana mereka bekerja.

Salah satu mata kuliah di Program Studi Pendidikan Matematika yang membutuhkan kemampuan berpikir kreatif matematis adalah Statistika Matematika. Statistika Matematika merupakan mata kuliah yang dianggap sulit oleh mahasiswa. Dalam pembelajaran di kelas, mahasiswa cenderung hanya mencatat dan mencontoh bagaimana cara mencari solusi yang telah dikerjakan dosen. Mereka jarang mengajukan pertanyaan ketika proses pembelajaran dan takut

mencoba cara lain dalam menyelesaikan soal karena masih terbiasa dengan berpikir konvergen sehingga kurang kreatif. Selain itu, berdasarkan hasil temuan di salah satu perguruan tinggi di Jakarta terungkap bahwa dosen selama ini menggunakan ekspositori selama mengajar dan kurang memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk berpikir kreatif karena dosen cenderung memberikan soal yang bersifat tertutup.

Untuk meningkatkan kemampuan berpikir kreatif matematis dalam Mata Kuliah Statistika Matematika, maka diperlukan upaya yang sungguh-sungguh oleh dosen untuk mengelola pembelajaran dengan memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk secara aktif terlibat dalam pengkajian materi dan dapat mengkonstruksi konsep-konsep dengan kemampuan sendiri. Salah satu model yang menganut teori belajar konstruktivisme yang menekankan keterlibatan aktif mahasiswa adalah pembelajaran Model *PACE*. Model *PACE* dikembangkan oleh Lee (1999) yang merupakan singkatan dari Proyek (*Project*), Aktivitas (*Activity*), Pembelajaran kooperatif (*Cooperative Learning*) dan Latihan (*Exercise*). Mahasiswa yang diajarkan oleh Model *PACE* jauh lebih terlibat dalam pembelajaran aktif melalui kerja kelompok dan diskusi kelas (Lee, 1999).

Dikarenakan pentingnya hal tersebut dalam pembelajaran matematika, maka akan dikaji lebih jauh secara teoritis mengenai penerapan Model *PACE* dalam meningkatkan kemampuan berpikir kreatif matematis. Melalui kajian ini diharapkan dapat menjadi suatu referensi serta wacana bagi para praktisi pendidikan matematika dalam upaya meningkatkan kualitas pembelajaran yang lebih efektif dan efisien.

PEMBAHASAN

Kemampuan Berpikir Kreatif Matematis

Munandar (1999) mengatakan bahwa berpikir kreatif (juga disebut berpikir divergen) ialah aktivitas berpikir dalam memberikan macam-macam kemungkinan jawaban berdasarkan informasi yang diberikan dengan penekanan pada keragaman jumlah dan kesesuaian. Menurut Torrance (dalam Munandar, 1999), kemampuan berpikir kreatif terbagi menjadi tiga hal, yaitu: (a) *Fluency* (kelancaran), yaitu menghasilkan banyak ide dalam berbagai kategori/ bidang; (b) *Originality* (keaslian), yaitu memiliki ide-ide baru untuk memecahkan persoalan; serta (c) *Elaboration* (penguraian), yaitu kemampuan memecahkan masalah secara detail.

Menurut Guilford (dalam Munandar, 1999), terdapat lima indikator berpikir kreatif, yaitu: (a) Kepekaan (*problem sensitivity*), adalah kemampuan mendeteksi, mengenali, dan memahami serta menanggapi suatu pernyataan, situasi, atau masalah; (b) Kelancaran (*fluency*), adalah kemampuan untuk menghasilkan banyak gagasan; (c) Keluwesan (*flexibility*), adalah kemampuan untuk mengemukakan bermacam-macam pemecahan atau pendekatan terhadap masalah; (d) Keaslian (*originality*), adalah kemampuan untuk mencetuskan gagasan dengan cara-cara yang asli, tidak klise, dan jarang diberikan kebanyakan orang; serta (e) Elaborasi (*elaboration*), adalah kemampuan menambah suatu situasi atau masalah sehingga menjadi

lengkap, dan rincinya secara detail, yang didalamnya terdapat berupa tabel, grafik, gambar, model dan kata-kata.

Untuk mengembangkan kemampuan berpikir kreatif, dosen harus menciptakan kondisi kelas yang merangsang kepekaan mahasiswa melalui pemberian tugas baru dengan cara: (1) menyelesaikan soal dengan cara yang lain; (2) mengajukan pertanyaan “bagaimana jika”; (3) mengajukan pertanyaan “apa yang salah”; serta mengajukan pertanyaan “apa yang akan kamu lakukan” (Krulik & Rudnick, 1999).

Berdasarkan uraian di atas, maka kemampuan berpikir kreatif dalam kajian ini adalah kelancaran (*fluency*), keluwesan (*flexibility*), keaslian (*originality*), serta elaborasi (*elaboration*).

Model Pembelajaran PACE

Model *PACE* dikembangkan oleh Lee (1999) untuk pembelajaran statistika yang merupakan singkatan dari Proyek (*Project*), Aktivitas (*Activity*), Pembelajaran kooperatif (*Cooperative Learning*) dan Latihan (*Exercise*). Mahasiswa yang diajarkan oleh Model *PACE* jauh lebih terlibat dalam pembelajaran aktif melalui kerja kelompok dan diskusi kelas (Lee, 1999).

Model *PACE* didasarkan pada prinsip-prinsip: (1) mengutamakan pengkonstruksian pengetahuan sendiri melalui bimbingan, (2) praktik dan umpan balik merupakan unsur penting dalam mempertahankan konsep-konsep baru, serta (3) mengutamakan pembelajaran aktif dalam memecahkan suatu masalah. Teknologi komputer merupakan alat yang diperlukan dalam Model *PACE* (Lee, 1999).

Dalam kajian ini, Model *PACE* akan disesuaikan dengan karakteristik Mata Kuliah Statistika Matematika. Hal ini dikarenakan dalam mata kuliah tersebut jarang menggunakan teknologi komputer, justru lebih banyak membutuhkan analisis teori yang bersifat abstrak dan lebih menekankan pada aspek penalaran deduktif, maka Model *PACE* akan dilakukan *based paper*. Dengan kata lain, pembelajaran menggunakan Lembar Kerja Mahasiswa (LKM).

Proyek merupakan komponen penting dari Model *PACE*. Laviatan (2008) mengatakan bahwa proyek merupakan bentuk pembelajaran yang inovatif yang menekankan pada kegiatan kompleks dengan tujuan pemecahan masalah yang berdasarkan pada kegiatan inkuiri. Proyek dilakukan dalam bentuk kelompok. Mereka dapat memilih sendiri topik yang dianggap menarik. Mereka diminta untuk mencari solusi/penyelesaian dari permasalahan yang dipilihnya. Mereka diharuskan membuat laporan dari proyek yang dikerjakan. Dalam proyek ini, mahasiswa dituntut untuk terlibat secara aktif, kritis dan kreatif. Melalui proyek, mahasiswa lebih memahami konsep dan dapat meningkatkan retensinya serta dapat menggali kemampuan matematisnya, baik kemampuan kognitif maupun afektif.

Aktivitas dalam Model *PACE* bertujuan untuk mengenalkan mahasiswa terhadap informasi atau konsep-konsep yang baru. Hal ini dilakukan dengan memberikan tugas dalam bentuk Lembar Kerja Aktivitas (LKA) yang merupakan salah satu bentuk dari Lembar Kerja

Mahasiswa (LKM) untuk mempelajari materi. Melalui LKA, mahasiswa diberikan kesempatan untuk menemukan sendiri konsep yang akan dipelajari.

Pembelajaran kooperatif dalam Model *PACE* dilaksanakan di kelas. Pada pembelajaran tersebut, mahasiswa bekerja di dalam kelompok dan harus mendiskusikan solusi dari permasalahan dalam Lembar Kerja Diskusi (LKD). LKD merupakan bentuk dari Lembar Kerja Mahasiswa (LKM) untuk mempelajari materi selain LKA. Melalui LKD, mahasiswa berkesempatan untuk mengemukakan temuan-temuan yang diperoleh pada saat diskusi. Selama diskusi, terjadi pertukaran informasi yang saling melengkapi sehingga mahasiswa mempunyai pemahaman yang benar terhadap suatu konsep.

Latihan dalam Model *PACE* bertujuan untuk memperkuat konsep-konsep yang telah dikonstruksi pada tahap aktivitas dan pembelajaran kooperatif dalam bentuk penyelesaian soal-soal. Latihan ini diberikan kepada mahasiswa berupa tugas tambahan yang termuat dalam Lembar Kerja Latihan (LKL) agar penguasaan terhadap materi lebih baik lagi. Tahap latihan berkaitan dengan refleksi seperti dalam Polya pada langkah ke-4 nya, yaitu memeriksa kembali hasil dan proses (Polya, 1981:16).

Berdasarkan penjelasan di atas, Model *PACE* dalam kajian ini merupakan salah satu model pembelajaran berlandaskan konstruktivisme yang memiliki tahap/fase: Proyek (*Project*), Aktivitas (*Activity*), Pembelajaran kooperatif (*Cooperative Learning*) dan Latihan (*Exercise*) dengan menggunakan Lembar Kerja Mahasiswa (LKM) dalam proses pembelajarannya.

Penerapan Model Pembelajaran *PACE* dalam Meningkatkan Kemampuan Berpikir Kreatif Matematis

Penerapan Model *PACE* dalam meningkatkan kemampuan berpikir kreatif matematis terlihat dari langkah-langkah pembelajarannya, yaitu:

- 1) Dalam tahap aktivitas, dosen memberikan LKA (Lembar Kerja Aktivitas) kepada mahasiswa untuk dikerjakan di rumah sebelum perkuliahan. Pada saat perkuliahan, dosen membahas LKA secara klasikal yang dikerjakan oleh mahasiswa dengan memperhatikan peran aktif mahasiswa agar tidak terjadi miskonsepsi. Adapun contohnya adalah sebagai berikut:

- a. Peubah acak dari suatu percobaan merupakan
- b. Peubah acak X dikatakan diskret jika
- c. Contoh dari peubah acak diskret adalah
- d. Ari melempar 3 koin sekaligus secara seimbang. X menunjukkan banyaknya gambar yang muncul. Berdasarkan konsep yang diperoleh sebelumnya, apakah X merupakan peubah acak diskret?

Berdasarkan soal bagian a) sampai c), terlihat bahwa mahasiswa dituntut untuk menguraikan materi sebagai sarana untuk memperkenalkan informasi atau konsep-konsep yang baru. Untuk menyelesaikan soal bagian d), mahasiswa membutuhkan informasi yang ada dari uraian sebelumnya. Soal yang diberikan berkategori sedang.

- 2) Dalam tahap pembelajaran kooperatif, dosen memberikan LKD (Lembar Kerja Diskusi) ke setiap kelompok terkait dengan materi yang dibahas. Ini merupakan kelanjutan dari LKA dan memiliki tingkat kesulitan yang lebih tinggi. Adapun contohnya adalah sebagai berikut:

Diberikan X adalah peubah acak dengan fungsi sebaran F dan berlaku $P\{a < X \leq b\} = F(b) - F(a)$ untuk $a < b$. Tentukanlah $P\{a \leq X \leq b\}$ dengan berbagai cara.

- Buatlah suatu fungsi kepekatan peluang $f(x)$ yang memenuhi sifat-sifat fungsi kepekatan peluang.
- Berdasarkan fungsi kepekatan peluang tersebut, buatlah pertanyaan matematika lain beserta jawabannya.

Berdasarkan contoh di atas, terlihat bahwa dibutuhkan kemampuan berpikir kreatif matematis untuk menyelesaikannya. Pada tahap ini, mahasiswa berkesempatan untuk mengemukakan temuan-temuan yang diperoleh pada saat diskusi agar terjadi pertukaran informasi sehingga terbentuk pemahaman yang benar terhadap suatu konsep.

- 3) Dalam tahap latihan, dosen memberikan tugas tambahan untuk memperkuat konsep-konsep yang telah dikonstruksi pada tahap aktivitas dan pembelajaran kooperatif dalam bentuk penyelesaian soal-soal. Melalui tahap ini, mahasiswa diminta mencoba berbagai tipe soal agar memperkuat konsep. Adapun contohnya adalah sebagai berikut:

Carilah himpunan P , Q , R , dan S dengan $P \cap Q \neq \emptyset$, $Q \cap R \neq \emptyset$, $P \cap R \neq \emptyset$, $P \cap Q \cap R \neq \emptyset$, dan S merupakan himpunan semesta. Tentukanlah ruang kejadian dari $P^c \cap Q$ dan $(P^c \cup Q) \cap R$.

- 4) Pada tahap proyek, dosen memberikan tugas proyek kepada mahasiswa yang dikerjakan dalam bentuk kelompok. Mahasiswa dapat memilih sendiri topik yang dianggap menarik sesuai dengan materi. Mereka diminta untuk mencari solusi/penyelesaian dari permasalahan yang dipilihnya. Mereka diharuskan membuat laporan dari proyek yang dikerjakan dan dikumpulkan pada waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan antara dosen dan mahasiswa. Adapun contohnya adalah sebagai berikut:

Tugas Proyek
Topik Masalah : Teori Antrian

Petunjuk:

1. Setiap kelompok diharuskan memilih salah satu jenis antrian dengan desain *single channel, single server* sebagai aplikasi dari materi Statistika Matematika 1. Misalkan antrian di ATM, di Bank, restoran, dan lain-lain.
2. Setiap kelompok diharuskan terjun ke lapangan berdasarkan jenis antrian yang dipilihnya untuk mengetahui lebih lanjut mengenai teori antrian.
3. Pahami pertanyaan-pertanyaan dalam tugas proyek ini. Apabila mengalami kesulitan, silakan konsultasikan dengan dosen.
4. Susunlah sebuah laporan kelompok mengenai solusi dari pertanyaan yang diberikan dengan baik, dan dikumpulkan di akhir pertemuan.
5. Setiap laporan dari tiap kelompok wajib dipresentasikan di dalam kelas.

Pertanyaan-pertanyaan:

1. Uraikanlah mengenai teori antrian dengan memanfaatkan informasi dari berbagai sumber.
2. Berikut ini akan diuraikan mengenai aplikasi dari teori antrian. Berdasarkan jenis antrian yang dipilih, jawablah pertanyaan berikut ini sesuai dengan data lapangan yang ada. Tentukanlah:
 - a) Banyaknya *customer* dalam sistem.
 - b) Jumlah rata-rata *customer* yang datang persatuan waktu.
 - c) Jumlah rata-rata *customer* yang dilayani persatuan waktu.
 - d) Tingkat intensitas pelayanan *customer*.
 - e) Peluang tidak ada *customer* dalam sistem.
 - f) Peluang kepastian *ncustomer* dalam sistem.
 - g) Jumlah rata-rata *customer* yang diharapkan dalam sistem.
 - h) Waktu yang diharapkan oleh *customer* dalam sistem.
 - i) Waktu yang diharapkan oleh *customer* selama menunggu dalam sistem.
 - j) Jumlah *customer* yang diharapkan menunggu dalam sistem.

SELAMAT MENGERJAKAN

Berdasarkan tahap-tahapan di atas, terlihat secara teoritis bahwa Model *PACE* dapat diterapkan untuk meningkatkan kemampuan berpikir kreatif matematis dalam Mata Kuliah Statistika Matematika.

SIMPULAN DAN SARAN

Karakter Mata Kuliah Statistika Matematika yang bersifat abstrak, menekankan pada aspek penalaran deduktif, dan memerlukan pemahaman secara analitik menuntut mahasiswa memiliki mental yang kuat dalam mempelajarinya. Mahasiswa dituntut untuk menggali kemampuan berpikir kreatif matematisnya. Salah satu model untuk dapat meningkatkan kemampuan berpikir kreatif matematis adalah Model *PACE*. Model *PACE* merupakan salah satu model pembelajaran berlandaskan konstruktivisme yang memiliki tahap/fase: Proyek (*Project*),

Aktivitas (*Activity*), Pembelajaran kooperatif (*Cooperative Learning*) dan Latihan (*Exercise*). Melalui kajian ini, diharapkan dapat dikembangkan ke arah penelitian lebih lanjut.

DAFTAR PUSTAKA

- Herrhyanto, Nar & Tuti G. (2009). *Pengantar Statistika Matematis*. Bandung: Yrama Widya.
- Krulik, S. & Rudnick. (1999). *Innovative Tasks to Improve Critical dan Creative Thinking Skills*. Dalam Developing Mathematical Reasoning in Grade K-12. Virginia: NCTM.
- Laviatan, T. (2008). *Innovative Teaching and Assessment Method: QBI and Project Based Learning*. Mathematics Education Research Journal, Vol 10, 2, 105-116.
- Lee, Carl. (1999). *An Assesment of the PACE Strategy for an introduction statistics Course*. USA: Central Michigan University.
- Mettes, C.T.W. (1979). *Teaching and Learning Problem Solving in Science A General Strategy*. International Journal of Science Education, 57(3), 882-885.
- Munandar, U. (1999). *Pengembangan Kreativitas Anak Berbakat*. Jakarta: Rineca Cipta.
- Polya, G. (1981). *Mathematical Discovery : On Understanding, Learning, and Teaching Problem Solving*. New York : John Wiley Inc.
- Ross, S. M. (2000). *Introduction to Probability Models*. Ed. ke-7. San Diego: Academic Press.
- Sabandar, J. (2008). *Berpikir Reflektif*. Makalah. Prodi Pendidikan Matematika SPS.UPI : Tidak diterbitkan.